

ZAMONAVIY SHAROITDA DORIGA CHIDAMLI TUBERKULYOZ KASALLIGINING O'ZIGA XOS KECHISHI

Jumayev Muxtor Fatullayevich

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Ftiziatriya va pulmonologiya
kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10805356>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 08-mart 2024 yil
Ma'qullandi: 09-mart 2024 yil
Nashr qilindi: 11-mart 2024 yil

KEY WORDS

Омонимы, лингвистика,
омофония, контекст, процесс

ABSTRACT

Tuberkulyoz kasalligi uchinchi ming yillikda eng muhim yuqumli kasallik bo'lib qolmoqda va o'lim sabablari orasida birinchi o'rinda turadi [8]. Bir necha o'n yillar davomida boshqariladigan infeksiya bo'lib kelgan tuberkulyoz hozirda global miqyosda xavf tug'dirmoqda: dunyo aholisining uchdan biridan ko'prog'i Mycobacterium tuberculosis (MBT) bilan kasallangan, har yili 9 millionga yaqin odam tuberkulyoz bilan kasallangan va 1,4 kishi. million kishi bu infeksiyadan vafot etadi [7].

Zamonaviy davr mamlakatda tuberkulyoz kasalligi bilan bog'liq vaziyatning yomonlashishi, tuberkulyoz kasalligi bilan kasallanish va o'limning sezilarli darajada oshishi, yangi tashxis qo'yilgan tuberkulyoz bilan kasallangan bemorlarning klinik va ijtimoiy tuzilishining og'irligining oshishi bilan tavsiflanadi [5,11,22]. Global miqyosda tuberkulyoz kasalligiga qarshi kurash strategiyasini jiddiy tuzatishni talab qiladigan omillardan biri bu kasallik qo'zg'atuvchisining dori vositalariga chidamliligidir [19].

JSST ma'lumotlariga ko'ra, 2011 yilda 8,7 million tuberkulyoz kasali qayd etilgan, bu dunyo bo'ylab har 100 000 aholiga 125 ta holatga to'g'ri keladi. Ularning 59 foizi Osiyoda, 26 foizi Afrikada. 2011-yilda tuberkulyoz kasalligi 1,4 million kishining hayotiga zomin bo'lgan, ulardan 500 ming nafari ayollar edi. Dunyo bo'ylab 2011 yilda 630 000 MDR-TB holatlari aniqlangan, ular 460 000 dan 790 000 gacha. Ular orasida o'pka tuberkulyozi bilan kasallanganlar soni 310 000 kishini tashkil etdi [7].

O'zbekistonda tuberkulyoz kasalligi muhim milliy muammo bo'lib qolmoqda, tuberkulyozga qarshi keng ko'lamli kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilayotganiga qaramay, tuberkulyoz kasalligi bo'yicha epidemiologik vaziyat keskinligicha qolmoqda. Ko'pgina mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham hozirgi epidemiologik vaziyat tuberkulyoz kasalligining asosiy ko'rsatkichlari (kasallanish, o'lim, nogironlik) yomonlashgani bilan tavsiflanadi [5].

90-yillarning boshlarida O'zbekistonda tuberkulyoz kasalligi bo'yicha epidemiologik vaziyat yomonlashgani, ayniqsa ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy omillarning salbiy ta'siri katta bo'lgan va tuberkulyozga qarshi chora-tadbirlar darajasi pasaygan hududlarda birinchi xabarlar paydo bo'ldi [11].

Ushbu jarayonni tushuntiruvchi sabablar orasida tuberkulyoz kasalligi infeksiyasining muhim rezervuari, mikobakteriya tuberkulyozining ko'p dori-darmonlarga chidamli shakllarini ajratadigan ko'plab bemorlarning mavjudligi yetakchi rol o'ynaydi.

Respublikada flyuorografiya xizmatining zaiflashgani tuberkulyoz kasalligining kech aniqlanishiga va tuberkulyoz kasali infeksiyasining sezilarli rezervuarining shakllanishiga yordam berdi. Tuberkulyoz bilan og'rigan har uchinchi bemor MBT ni ajratadi va boshqalar uchun xavflidir, tuberkulyoz bilan kasallangan har beshinchi bemor nogiron bo'lib qoladi [7].

Tuberkulyoz kasalligi ko'pincha mehnatga layoqatli yoshdagi aholiga ta'sir qiladi va jamiyatga iqtisodiy zarar etkazadi [10].

Danilova I.D.ning so'zlariga ko'ra. [10] 18 yoshdan 34 yoshgacha bo'lganlar barcha yangi tashxis qo'yilgan ayollarning deyarli yarmini (47,6%) va yangi tashxis qo'yilgan erkaklarning 34,2 foizini tashkil qiladi, ya'ni erkaklarga nisbatan ayollar ko'proq 18-35 yoshda kasal bo'lishadi.

O'zbekistonda tug'ilish yoshidagi ayollar umumiy ayollar sonining 25,1 foizini tashkil qiladi. Tibbiy ko'rikdan ma'lumki, ularning 60 foizi kamqonlik, 40 foizdan ortig'i turli surunkali kasalliklardan aziyat chekmoqda [13].

Jarayonning rivojlanishiga va yetarli darajada samarali davolanishga yordam beradigan omillar orasida birga keladigan kasalliklar muhim rol o'ynaydi, ya'ni ular tuberkulyoz kasalligining kechishini kuchaytiradi va uning noqulay dinamikasini keltirib chiqaradi [29].

So'nggi yillarda 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida o'pka tuberkulozi bilan kasallanish va o'lim darajasi oshgan. Vaziyat nafaqat dori-darmonlarga sezgir, balki dori-darmonlarga chidamli tuberkulyoz kasalligining mavjudligi bilan sezilarli darajada murakkablashadi.

Dori-darmonga chidamli tuberkulyoz kasalligi tuberkulyoz kasalligida kimyoterapiyaning yetarli emasligini aks ettiruvchi hodisadir [13, 14, 25].

Dori-darmonlarga chidamli tuberkulyoz kasalligining rivojlanishiga quyidagi omillar yordam beradi: kimyoterapiya rejimlarining noto'g'riligi, bemorlarning davolanishga rioya qilmashligi, ro'yxatdan o'tmagan tuberkulyozga qarshi dori vositalarining tijoratda mavjudligi va dori ta'minotidagi uzilishlar, tuberkulyoz kasalligini bepul tashxislash va davolashning mumkin emasligi. [11,17].

Tuberkulyozga qarshi dori-darmonlarni xarid qilish, yetkazib berish va sifati muammosi muhim rol o'ynaydi [13].

MBTning birlamchi va ikkilamchi DRni farqlash printsiplal jihatdan muhimdir. Birlamchi dori rezistentligi yangi tashxis qo'yilgan, ilgari tuberkulyozga qarshi dori-darmonlarni qabul qilmagan, ammo chidamli mikobakteriyalar bilan kasallangan bemorlarda aniqlanadi [12, 13,14].

Tuberkulyozga qarshi dorilar ko'pincha yallig'lanish kasalliklarini davolash uchun umumiy tibbiyot tarmog'ida qo'llanilishi sababli, tan olinmagan orttirilgan dori qarshiligi paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun, ilgari davolanmagan bemorda qarshilik aniqlanganda, dastlabki DR haqida gapirish to'g'riroq bo'ladi [14, 23,24].

Shunday qilib, boshlang'ich dori qarshiligi fenomeni birlamchi va tan olinmagan orttirilgan qarshilik holatlarini o'z ichiga oladi.

Orttirilgan yoki ikkilamchi dori qarshiligi adekvat davolash jarayonida rivojlanadi va bir oydan ortiq davolangan bemorlarda kuzatiladi [14, 23,24].

Ta'riflangan qarshilik turlari ularning tarqalishi va zo'ravonligi bilan farqlanadi. Ma'lumki, birlamchi dori qarshiligining chastotasi pastroq, strukturasi qulayroq (qarshilik ko'pincha 1-2 doriga bo'ladi) va dorilarning minimal inhibitiv kontsentratsiyasi ikkilamchi qarshilikka qaraganda pastroqdir [15,28].

Qarshilikning ikkala turi o'rtasidagi munosabatlarga shubha yo'q. Shunday qilib, ba'zi hollarda birlamchi dori qarshiligining mavjudligi ko'proq tuberkulyozga qarshi dorilarga ikkilamchi qarshilik paydo bo'lishi uchun zarur shart bo'lib xizmat qiladi [27].

Shu bilan birga, ikkilamchi DR tuberkulyoz kasalligining yuqori tarqalishi birlamchi rezistent tuberkulyozning yanada rivojlanishi bilan aholini tuberkulyozning chidamli shtammlari bilan yuqtiradi.

Bundan tashqari, rezektsiya materialini o'rganishda, bo'shliqda balg'amga qaraganda ko'proq dori vositalariga qarshilik aniqlanganda, yashirin dori-darmonlarga chidamlilik tavsiflangan.

Yangi tashxis qo'yilgan tuberkulyoz kasalligi bilan og'rikan bemorlarning kontingenti MBTga chidamlilik, birga keladigan kasalliklar va noqulay omillar bilan tavsiflanadi, bu esa davolanishning yetarli darajada samarasizligiga olib keladi [22].

Mycobacterium tuberculosis (MBT) ning tuberkulyozga qarshi dorilarga (TQD) chidamliligi rivojlanishi dori chidamliligi rivojlanishining alohida holatidir [22] va hozirgi vaqtda ma'lum bo'lgan barcha tuberkulyozga qarshi dorilarga nisbatan kuzatiladi.

MBTning dori-darmonlarga chidamliligini oshirishga olib keladigan eng ko'p uchraydigan klinik xatolar quyidagilardir: kimyoterapiyaning intensiv bosqichida 4 dan kam tuberkulyozga qarshi dori-darmonlarni buyurish, oldingi davolash rejimi samarasiz bo'lgan taqdirda bitta yangi dorini kiritish, qisqa kimyoterapiya kurslari, tuberkulyozga qarshi dorilarni qo'llash ustidan nazoratning yo'qligi.

M.D. Isemanning so'zlariga ko'ra MDR-TB bilan kasallanganlarning 80% da oldingi davolashda aniq xatolar aniqlangan: monoterapiya holatlari bo'lgan, MBT ning dori-darmonlarga chidamliligi aniqlanmagan va tuberkulyozga qarshi dorilarni qabul qilish nazorat qilinmagan.

Tuberkulyoz kasalligining qo'zg'atuvchisi - MDR rivojlanish xavfi yuqori bo'lgan guruhlarga ilgari TQD bilan muvaffaqiyatsiz davolangan odamlar, kasallikning o'tkir progressiv kursi bo'lgan tuberkulyoz bilan kasallangan bemorlar, ilgari MDR-tuberkulyoz, OIV bilan kasallangan bemorlar bilan aloqada bo'lgan bemorlar kiradi. Tuberkulyoz bilan kasallangan bemorlar, oshqozon-ichak traktida PTP so'rilishi buzilgan bemorlar, MDR-tuberkulyoz kasalligi yuqori bo'lgan mintaqalardan kelgan migrantlar, shuningdek, ijtimoiy moslashuvi bo'lmagan shaxslar (alkogolizm, uysizlar, ishsizlar, mahkumlar va boshqalar) [28].

Ko'p dori-darmonlarga chidamli (MDR) qo'zg'atuvchilari keltirib chiqaradigan tuberkulyoz kasalligining tarqalishi sog'liqni saqlashning asosiy muammosidir. Birlamchi MDR Mycobacterium tuberculosis (MBT) bilan og'rikan bemorlar sonining barqaror o'sishi alohida tashvish uyg'otadi. Tuberkulyoz kasalligi uchun standart nazorat ostida kimyoterapiya sezgir patogenlar keltirib chiqaradigan kasalliklarni davolashda juda samarali. Bundan farqli o'laroq, MDR MTB bilan odamning infeksiyasi o'ziga xos jarayonning tez rivojlanishiga va ko'pincha o'limga olib keladi, bu ko'pincha MBT preparatiga chidamliligini kechiktirish va adekvat kimyoterapiya rejimini kechiktirish bilan bog'liq [23,26].

Hozirgi vaqtda JSST dori vositalariga chidamlilikning quyidagi turlarini aniqlashni tavsiya qiladi:

- ko'p qarshilik (bir nechta dorilarga qarshilik, lekin izoniazid va rifampitsin kombinatsiyasiga emas),

- ko'p dori qarshiligi (boshqa dorilarga qarshilik mavjudligidan qat'i nazar, izoniazid va rifampitsin kombinatsiyasiga qarshilik)

- izoniazid, rifampitsin, ftorxinolon va 3 ta in'eksion tuberkulyozga qarshi dorilardan biriga (kanamisin, amikasin yoki kapreomitsin) MBT qarshiligini o'z ichiga olgan keng tarqalgan dori qarshiligi (XDR).

O'zbekistonda, JSST ma'lumotlariga ko'ra, yangi tashxis qo'yilgan bemorlar orasida MDR tuberkulyoz kasalligining tarqalishi 23%, relapslar orasida esa 62% ni tashkil qiladi [7].

Ko'pincha o'pka tuberkulyozi bilan MDR kuzatildi - bemorlarning 64,2% da, kamroq tez-tez polirezistans 25% va monorezistans - bemorlarning 10,8%. 2007 yilda monorezistentli va ko'p chidamli MBT shtammlarining pasayishi tendentsiyasi kuzatildi va MDR MBT shtammlarini chiqaradigan bemorlarda 1,4 baravar ko'paydi [8].

Yangi tashxis qo'yilgan bemorlarda MDRTB tarqalishi 14% ni, qayta davolangan bemorlarda esa 48% ni tashkil qiladi [7].

MDR-TB tarqalishi to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi bizga bir qator muammolarni hal qilishga imkon beradi: kimyoterapevtik taktikalarni tuzatishni ta'minlash, epidemiologik monitoringni o'tkazish, tuberkulyozga qarshi milliy dasturlarning yo'nalishlarini ishlab chiqishni takomillashtirish [12,13,17,18,19].

Dorilarga chidamli tuberkulyoz kasalligi haqidagi ma'lumotlarning ahamiyatini hisobga olgan holda, JSST standart epidemiologik usullar va referent laboratoriyalar sifatini nazorat qilish asosida dorilarga chidamli tuberkulyoz kasalligining tarqalishini nazorat qilish bo'yicha global loyihani ishlab chiqdi [21].

Hozirgi vaqtda turli laboratoriyalarda olingan dori qarshilik natijalarini solishtirish qiyin. Bir qator mualliflar dori-darmonlarga chidamli tuberkulyoz kasalligining epidemiologik holatini yetarli darajada aniqlash, kimyoterapiyaga turli yondashuvlarni qiyosiy baholash va tuberkulyoz bilan kasallangan bemorlarni davolash tamoyillarini ishlab chiqish uchun bakteriologik usullarni xalqaro standartlashtirish zarurligini ta'kidlaydilar [8].

Mikobakteriologiyada madaniy tadqiqotlarni birlashtirish variantlaridan biri qisqa vaqt ichida natijalarni olish imkonini beruvchi VASTES usuli yordamida MBT ning dori vositalariga chidamliligini avtomatik aniqlashni joriy etishdir [14].

Biroq, yangi usullarni keng qo'llash hozirgi vaqtda qimmat uskunalari va madaniyat vositalari tufayli qiyin.

Tuberkulyoz kasalligi bilan og'rikan bemorlarda MBT uchun balg'amning bakterioskopiyasining salbiy natijasi, PZR 62,1% ga ijobiy natijalar beradi, bu usulning yuqori sezuvchanligini ko'rsatadi. PZR usuli bakteriologik usul (1-2 oy) bilan solishtirganda tuberkulyoz kasalligining tashxisini (1 kun) tezlashtiradi, antibakterial preparatlarga MBT qarshiligini aniqlash uchun ekspress usul yordamida MBTni aniqlaydi. MBT qarshiligini aniqlashda bakteriologik va molekulyar genetik tahlil usullarini taqqoslash natijasida natijalarning 95% muvofiqligi aniqlandi [156]. Tanamnezni to'liq o'tkazmaslik, ommaviy axborot vositalarining sifatsizligi, dori vositalarining kam baholangan konsentratsiyasi va boshqalar tufayli ko'rsatkichlarni ortiqcha baholash imkoniyati. qayd etildi [9,30].

D.A. Grishina shuni aniqladiki, MBT sezgiriligini aniqlashda qo'pol xatolar bartaraf etilganda,

birlamchi dori qarshiligi chastotasining past qiymatlari aniqlanadi - dastlabki 40-45% ga nisbatan 16-27%.

Adabiyot ma'lumotlarini umumlashtirib, biz dorilarga chidamli tuberkulyoz kasalligining o'sishining quyidagi asosiy sabablarini aniqlashimiz mumkin: bakteriologik, farmakologik, klinik va ijtimoiy-ma'muriy.

Bakteriologik sabablarga, birinchidan, mikroblarning boshlang'ich populyatsiyasining massivligi, ikkinchidan, ularda tuberkulyozga qarshi dori vositalarining yetarli darajada konsentratsiyasi bo'lmaganligi sababli, lezyonlarda (tolali bo'shliq) dori-darmonlarga chidamli MBTning ko'payishi uchun qulay sharoitlarning mavjudligi kiradi. Shuning uchun MBT ning dori qarshiligining chastotasi keng tarqalgan halokatli jarayonlarga ega bemorlarda yuqori bo'ladi [15,16,27].

Bir qator mualliflar [16,17,18] DR MBT chastotasini basillar izolyatsiyasining massivligiga qarab solishtirgan: kam MBT izolyatsiyasi bilan chidamli bo'lganlarning chastotasi 36,8%, massiv bilan - 87,1%. Dori-darmonlarga chidamlilik tarkibida ko'p dori vositalariga chidamlilik mos ravishda 11,6% va 47,5% hollarda aniqlangan [15].

Dorilarga chidamli tuberkulyoz kasalligi rivojlanishining ijtimoiy-ma'muriy sabablari ham katta ahamiyatga ega: dori vositalari bilan yetarli darajada ta'minlanmaganlik, dori vositalarini yetkazib berishda ma'muriy kechikishlar, iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli nostandart dori vositalarini sotib olish, ijtimoiy tuberkulyoz bilan kasallangan bemorlarni himoya qilish.

Hozirgi vaqtda bemorning xatti-harakati va davolanishning to'g'riligini bashorat qila oladigan belgilar yo'qligi isbotlangan. Bemorning ma'lumoti, yoshi va ijtimoiy holati shifokor va bemorning harakatlarini muvofiqlashtirishda kichik rol o'ynaydi [9].

Fuqarolik erkinliklari himoyachilarining tanqidiga qaramay, giyohvand moddalarni to'g'ridan-to'g'ri kuzatish (DOT) DTClarni qabul qilishni ta'minlash uchun eng yaxshi strategiyadir [22]. Bemorning nima bo'layotganidan xabardorligi qanchalik yuqori bo'lsa, davolanishga rioya qilish shunchalik yuqori bo'ladi [18].

Ikkinchisi bemorning kasallikning ichki ko'rinishini, tibbiy ko'rsatmalarni bajarishga tayyorligini, muntazam va sanitariya choralarini tushunishdan iborat. Shifokor bilan hamkorlik ko'rsatkichini oshirish bemorlarni o'qitish, ularga g'amxo'rlik qilish, ularga moslashish va davolanish uchun rag'batlantirishni yaratish orqali mumkin.

Oldingi samarasiz davolash MDR-TB rivojlanishining asosiy xavf omili hisoblanadi: 12 oydan ortiq vaqt davomida samarasiz davolaniganlar 6-11 oy davomida davolaniganlarga nisbatan MDR-TB xavfi ikki baravar ko'pdir.

Davolashning muvaffaqiyatsizligining asosiy sabablari quyidagilardir: kimyoterapiyaning asosiy kursini erta to'xtatish, davolashdagi tanaffuslar, o'pka tuberkulyozining o'tkir progressiv va keng tarqalgan shakllari, MBT ning dori vositalariga chidamliligi, tuberkulyozga qarshi dori-darmonlarga toqat qilmaslik, shuningdek, bemorlarning operatsiyadan bosh tortishi [16].

Ikkilamchi DR MBT shakllanishi uchun xavf ostida bo'lgan populyatsiyalar ruhiy kasallar, shuningdek, antisosial elementlar - uysizlar, alkogolizm, giyohvandlardir.

Dori-darmonlarga chidamli tuberkulyoz kasalligi xavfi MDR-tuberkulyozli bemorlar bilan aloqada bo'lgan odamlarda, OIV bilan kasallangan odamlarda va yoshlarda yuqori bo'ladi [25,26].

Birlamchi DR MBT bilan og'rigan bemorlar orasida yoshlar (30 yoshgacha bo'lgan 30%) ustunlik qiladi, 50 yoshdan oshgan bemorlar faqat 7% ni tashkil qiladi.

N. Yotsumoto va boshqalar yoshlarning yuqori ijtimoiy faolligi tufayli aholining ushbu guruhi o'rtasida tuberkulyoz kasalligining tarqalishi kelajakda dori vositalariga chidamli tuberkulyoz kasalligining ko'payishiga sabab bo'layotgan omillardan biri ekanligiga e'tibor qaratadi.

Ko'p dori-darmonlarga chidamli tuberkulyoz kasalligining o'ziga xos klinik xususiyatlari bor: intoksikatsiya sindromining yuqori chastotasi va darajasi, o'pkada ko'plab halokatli o'zgarishlar mavjudligi, massiv bakterial ajralish bilan jarayonning sezilarli darajada tarqalishi [4,12].

Batsillalarning ajralishi uzoq vaqt davom etadi, kasallikning kechishi og'irroq, o'lim darajasi yuqori bo'ladi.

Sanoatlashgan mamlakatlar qimmat tartibga soluvchi dasturlarni amalga oshirish orqali MDR-tuberkulyozni davolash muammosini yengishlari mumkin. Bu mamlakatlar iqtisodiyoti tuberkulyozga qarshi yuqori sifatli dori vositalarini kerakli miqdorda qo'llash imkonini beradi. Dorilarga chidamli tuberkulyoz kasalligi rivojlanishining oldini olish uchun DOTSni qo'llash va ko'p doriga chidamli tuberkulyoz kasalligini davolash uchun zaxira dori vositalaridan oqilona foydalanish kurashning eng ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi. MDR-TB.

Rivojlangan mamlakatlarda tuberkulyoz kasalligi ahamiyatining pasayishi tuberkulyoz kasalligi tarqalishini nazorat qilish bo'yicha dasturlarni ishlab chiqishdan manfaatdor bo'lganlar uchun grantlarning kamayishiga va cheklangan mablag'larga olib keldi. Tuberkulyoz kasalligi eng muhim sog'liqni saqlash muammosi bo'lib qolayotgan rivojlanayotgan mamlakatlarda sog'liqni saqlash infratuzilmasi, hukumat, byudjet va qonunchilik yomon rivojlanmaganligi sababli nazorat dasturlari samarasizdir.

Patogenning bakterial madaniyatida qarshilik rivojlanishi to'g'ridan-to'g'ri davolash uchun ishlatiladigan dorilar kontsentratsiyasiga bog'liq. Rivojlanish tezligi bakterial xromosomada turli dorilarga qarshilik ko'rsatadigan mutatsiyalarning paydo bo'lish chastotasi bilan bog'liq. Shunday qilib, M. tuberculosisning dori-darmonlarga chidamli shtammlarining paydo bo'lishi tuberkulyozga qarshi kurashni murakkablashtirishi mumkin. Bu muammoni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi va uzoq vaqtdan beri global miqyosni egallagan, chunki tuberkulyoz butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'ladi.

Ko'p dorilarga chidamli tuberkulyoz kasalligini shakllantirishning asosiy omillari:

1. O'tgan yillarda tuberkulyoz kasalligini bevosita kuzatilgan davolash tamoyiliga rioya qilmaslik.
2. Tuberkulyozga qarshi dorilarning nojo'ya ta'siri tufayli tuberkulyoz kasalligini davolashda uzilishlar.
3. Surunkali tuberkulyoz bilan kasallangan bemorlarni monitoring qilishning markazlashtirilgan strategiyasining yo'qligi.
4. Rezistent va sezgir tuberkulyoz bilan kasallangan bemorlarning uzoq muddatli aloqalari (nazokomial, qamoqxona orqali o'tish) [17].

Laboratoriya diagnostikasi imkoniyatlari cheklangan, shuningdek, klinik, farmatsevtika va moliyaviy resurslar kam bo'lgan MDR-TBning yuqori tarqalishi sharoitida tuberkulyoz kasalligi pandemiyasi tahdidi muammosini hal qilib bo'lmaydi.

Shuning uchun birinchi dunyo mamlakatlari issiq nuqtalarda MDR-TBni nazorat qilishda ishtirok etishdan manfaatdor va ma'naviy javobgar bo'lishi kerak.

MDR-TB bilan og'rigan bemorlar kasallikning salbiy rivojlanishi va o'lim xavfi ostida. MDR-TB bilan kasallangan bemorlarning halokatli natijalarini tahlil qilib, F. Drobnevskiy va boshqalar

o'limning quyidagi xavf omillarini keltirib chiqaradi: immunitet tanqisligi (o'lim ehtimoli 9 baravar yuqori), 30 kun ichida mikrobiologik test natijalarini olish yoki sezgirligi saqlanib qolgan uch yoki undan ortiq dori-darmonlarni buyurishning mumkin emasligi, yoshi (har 10 yil uchun). hayot, xavf ikki baravar ortadi).

Dorilarga chidamli tuberkulyozning o'tkir progressiv shakllari bo'lgan bemorlarda 100% hollarda og'ir immunologik buzilishlar aniqlanadi [26].

OH. Alyonova va boshqalar [2,3] orttirilgan MDR MBT bilan og'rikan bemorlarda immun gomeostazining buzilishi birlamchi MDR MBT bilan og'rikan bemorlarga qaraganda aniqroq ekanligini aniqladi. N.V.Kuzmina ikkilamchi doriga qarshi chidamlilik bilan og'rikan bemorlarning 52,1 foizida va birlamchi DR MBT bilan og'rikan bemorlarning 20 foizida chuqur immunitet buzilishlarini aniqlab, xuddi shunday xulosaga keldi.

Shuni ta'kidlash kerakki, bakteriya yadrosining muhim qismi aniqlanmagan bakterial ekskretorlardan iborat. V.V. Eroxinaning so'zlariga ko'ra hayot davomida aniqlanmagan tuberkulyozning asosiy klinik shakllari fibroz-kavernoz, miliar va umumiy tuberkulyoz kasalligi bo'lsa, ikkinchi o'rinni kazeoz pnevmoniya va tarqalgan tuberkulyoz egalladi. O'limdan keyin tashxis qo'yilgan tuberkulyoz kasalligining katta qismini uysiz odamlar tashkil qiladi [22]. Ushbu aholi guruhi orasida dori-darmonlarga chidamli tuberkulyoz kasalligining yuqori tarqalishini hisobga olsak, aniqlanmagan bemorlar ayniqsa xavfli degan xulosaga kelishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Аксёнова В.А., Лугинова Е.Ф. Лекарственно-резистентный туберкулёз у детей и подростков // Пробл. туб. - 2003. - №1. - С. 25-28.
2. Алёнова А.Х., Исмаилова А.Т., Дильмагабетов Д.С. Взаимовлияние типов лекарственной резистентности и иммунитета у больных туберкулёзом лёгких // Пробл. туб. - 2002. - №7. - С. 8-10.
3. Алёнова А.Х., Исмаилова А.Т., Исмаилов Ш.Ш. и др. Особенности иммунитета при различных типах лекарственной резистентности // Материалы юбилейной сессии. 80-летие Центрального НИИ туберкулёза РАМН. 75 лет со дня рождения академика РАМН А.Г. Хоменко-М., 2001.-С.153-154.
4. Борисов С.Е., Соколова Г.Б. Этиотропное лечение туберкулёза при лекарственной устойчивости M. tuberculosis: взгляды и рекомендации международных организаций // Contuberkulyozium Medicum. - 2001. - Т.3. - № 12.-С. 595-602.
5. ВОЗ, Руководство по программному ведению лекарственно_устойчивого туберкулеза, 2010.
6. ВОЗ, Руководство по лечению туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, 2012.
7. ВОЗ. Руководство по лечению туберкулеза с МЛУ. 2003.с-12-13.
8. Гольшевская В.И., Севастьянова Э.В., Мартынова Л.П. и др. Сравнительный анализ микробиологических методов определения лекарственной чувствительности микобактерий туберкулёза // Научные труды (к 75-летию ведущего противотуберкулёзного учреждения г. Москвы).(Сб. трудов. Под ред. Литвинова В.И) - М., 2001. - С. 226-227.

9. Гольянова К.И., Аминев Х.К., Жерненко В.В., Аталинова И.Н. Причины смерти больных в стационаре с учетом лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза // В кн. Химиотерапия туберкулеза. - М., 2000.- С. 56-57.
10. Гришина А.Т. Итоги применения DOTS в России // Пробл. туб. - 1999. -№1.-С. 9-12.
11. Дорожкова И.Р., Медведева И.М. Проблема лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза на современном этапе // Туберкулез и экология. - 1997. - №2. - С. 25-28.
12. Дорожкова И.Р., Попов С. А., Медведева И.М. Мониторинг лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза в России за 1979-1998 гг. // Пробл. туб. - 2000. - № 5. - С. 19-22.
13. Дорожкова И.Р., Попов С.А., Медведева И.М. Мониторинг лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза в отдельных территориях России за 1979 - 1998 гг. // В кн. Химиотерапия туберкулеза. - М., 2000. - С. 86.
14. Жабборов Х.Х., Дорошенкова А.Е., Бабаева И.Ю. О причинах неэффективности стандартной химиотерапии при впервые выявленном деструктивном туберкулёзе лёгких // В кн. Химиотерапия туберкулёза. -М.,2000.-С34.
15. Жук Н.А. Причины неэффективности лечения больных туберкулёзом // Пробл. туб. - 2003. - №4. - С. 34-39.
16. Жукова М.П. Основные источники формирования контингентов больных туберкулезом, выделяющих лекарственно-устойчивые и чувствительные микобактерий туберкулеза // Пробл. туб. - 1998. - № 4. Пробл. туб. - 2001. - № 9. - С. 3-5.
17. Жукова М.П. Результаты 30-летних наблюдений за контингентом больных туберкулезом легких с выделением лекарственно-устойчивых и чувствительных микобактерий туберкулеза // Пробл. туб. - 1997. - №5. — С. 12-15.
18. Жукова М.П. Распространенность лекарственно-устойчивых штаммов микобактерий туберкулеза среди больных туберкулезом бактериовыделителей // Пробл. туб. - 1998. - № 1. — С. 14-17.
19. И.К.Мухамедиев, Н.Н.Парпиева, К.С.Мухамедов, Вестник ассоциации пульмонологов центральной Азии. 2008. №11 с-72-73.
20. Иргашев А.А., Кориёв Т.М. . IV-Конгресс Евро-Азиатского Респираторного Общества 2008г с-105.
21. Капков Л.П., Корнилов В.Н., Горовенко Л.И. Причины роста посмертного выявления туберкулёза //Тезисы докладов IV(XVI) Съезда научно-медицинской ассоциации фтизиатров. — И-Ола, 1999. - С. 54.
22. Кариев Т.М., Абулкосимов С.П., Иргашов А.А.. «Хирургия Узбекистана» 2009.№3 с-65.
23. Кариев Т.М., Сабиров Ш.Ю. IX- Съезд эпидемиологии, санитарии врачей Узбекистана. 2010-с-130.
24. Кариев Т.М.,Иргашов А.А., «Хирургия Узбекистана» 2009.№3 с-65-66.
25. Колпакова Т.А., Пряхина В.Н. Первичная лекарственная устойчивость к антибактериальным препаратам у больных туберкулезом легких и сопутствующим сахарным диабетом // В кн. Химиотерапия туберкулеза. -М., 2000.-С. 37-38.
26. Комисарова О.Г.,В.Р. Мишин., В.И.Чуканов., Проблемы туберкулеза, 2009 г №2 с-50-51.

27. Комиссарова.О., Ерохин.В., Абдуллаев.Р. Врач. 2010. №5 с-25-26
28. Кондакова М.Н., 2005; Нарвская О.В., 2003; Сапожникова Н.В., 2003; Drobniowski F. et al., 2005; Park Y.K. et al., 2005
29. Кондакова М.Н., 2005; Нарвская О.В., 2003; Сапожникова Н.В., 2003; Drobniowski F. et al., 2005; Park Y.K. et al., 2005.
30. Копылова И.Ф., Зимина В.Н., Медников Н.Г. Проблема устойчивости к антибактериальным препаратам в Кузбассе // В кн. Химиотерапия туберкулеза. - М., 2000. - С. 51-52.

